

CONHECIMENTO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL VERSUS ASSOCIAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 26/10/2022

REGISTRO DOI: 7258055

Thayna Tatiane Lima de Oliveira¹

André Luís da Silva Almeida ¹

Francisca Marta Nascimento de Oliveira Freitas²

RESUMO

INTRODUÇÃO: Constantemente cresci o número de pessoas que buscam as academias preocupada com a estética. O presente estudo tem como **OBJETIVO:** identificar os riscos e benefícios do uso de suplemento nutricional e a necessidade de incluir na rotina alimenta deste indivíduo, no decorrer dos estudos revelam que na maioria das vezes indivíduos fisicamente ativos procura resultados instantâneo desta forma faz com que a procura pelo consumo de suplemento seja alta, no entanto ocorre sem orientação de um profissional habilitado. **A METODOLOGIA:** este estudo trata-se de uma pesquisar explorativa com abordagem de levantamento bibliográfico com base na experiência vivenciada por autores. **A COLETA DE DADOS:** foi nos portais de artigos nas seguintes plataformas: Revistas Digitais, Diretrizes Sociedades Brasileiras, artigos em sites como SCIELO (Scientific Eletronic Library), PubMed (Serviço da National Library of Medicine), (Google Acadêmico). Percebe-se que o consumo de

suplementos alimentares vem sendo realizada de maneira inapropriada, pós mantendo uma alimentação equilibrada e nos horários corretos, é possível aderir todos os nutrientes necessário para que atenda às necessidades do organismo.

Palavras-chave: Reeducação alimentar, Suplementação, Orientação de um profissional.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The number of people who seek the academies concerned with aesthetics has constantly grown. The present study aims to identify the risks and benefits of the use of nutritional supplements and the need to include them in the diet of this individual, in the course of the studies they reveal that most of the times physically active individuals look for instant results in this way makes the search due to supplement consumption is high, however it occurs without the guidance of a qualified professional. The METHODOLOGY applied to the development was case study review, analysis of published sports magazines, analysis of scientific articles, qualitative evaluation. DATA COLLECTION was carried out on article portals on the following platforms: Digital Journals, Guidelines for Brazilian Societies, articles on sites such as SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed (Service of the National Library of Medicine), (Google Scholar). It is noticed that the consumption of food supplements has been carried out inappropriately, after maintaining a balanced diet and at the correct times, it is possible to adhere all the necessary nutrients to meet the needs of the body.

Keywords: Nutritional education, supplementation, Guidance from a professional.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos vem tendo uma percepção da quantidade de pessoas que estão utilizando suplementação alimentar de uma forma inapropriada, principalmente os frequentadores de academias. Observa-se que a mídia ajuda na formação de opiniões que está associada ao comportamento alimentar, saúde e exercícios físicos e isso se intensificar ainda mas devido ao avanço da

tecnologia, e consequente acessibilidade pela população, todavia, verifica-se que as informações encontrada nas redes sociais são por sua maioria exposta de forma inadequada podendo gerar transtorno alimentares graves (SANTOS, NAVARRO, 2016), e com relação as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), modificações metabólicas, sobrecarregando consequentemente os rins e estimulação do sistema nervoso central (OLIVEIRA et al., 2017).

A suplementação deve ser indicada apenas em casos específicos (ADAM et al., 2013). Verificando assim a implicação ocasionada no organismo, pode-se ressaltar de forma adequada a ingestão e associação entre o suplemento e analisar a real necessidade do consumo por parte do paciente. (PHILLIPS, 2011).

De acordo com FONSECA et al., (2018) a ingestão desordenada de suplemento dietéticos, sobretudo por pouco conhecimento, sendo consumido de forma abusiva é incorreta podendo acarreta complicações, sendo assim a suplementação é indicado unicamente em caso específico, destaca-se ainda, que a prescrição deve ser feita por uma especialista capacitado.

Por meio de uma alimentação condizente e equilibrada é possível alcançar um excelente desempenho físico, desde que seja feita associação da praticar de atividade física tornando-se capaz de dispensar o uso de suplementação alimentares, que muitas das vezes vem sendo utilizado de modo inapropriado, sem orientação ou prescrição, observa-se que os suplementos de origem proteica são os mais utilizados no meio da praticar de atividade física, sendo consumido de forma errada podendo gera prejuízo na saúde como hepáticas e renais colaborando de forma negativa no objetivo do desempenho físico. (ZAMIN e SCHIMANOSKI 2010).

Conforme a resolução nº 390/2006 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) o nutricionista é o profissional indicado para prescrição, análise, observação e avaliação da dieta e suplementos dietéticos para indivíduos sadios ou enfermos, considerando o indivíduo globalmente, respeitando suas condições clínicas, socioeconômicas, culturais e religião, e definir os nutrientes que possam eventualmente estar em falta ou em maior necessidade. Esta norma deve ter

como base a adequação do consumo alimentar, por quanto tempo será utilizado a suplementação e reavaliar a condição nutricional e do plano alimentar (CFN 2016).

No entanto a prescrição do plano alimentar deve ser realizada pelo nutricionista, sendo o único capacitado para avaliar com precisão a real necessidade dietética de uma pessoa, sendo corroborado pela legislação de regência. Em princípio, a lei Federal nº 8234/91, regulamentando a profissão do nutricionista em artigo 4º atribui também ao nutricionista as seguintes responsabilidades, desde que a prescrição de suplementos nutricionais seja relacionada com uma boa alimentação nutricional para o ser humano, necessários à complementação da dieta (KARKLE, 2015).

Como futuros profissionais é necessário que os acadêmicos de nutrição, descubram uma dieta equilibrada, adequada de todos os nutrientes proveniente de uma alimentação saudável e suplementação, modificando seus hábitos alimentares. Segundo o Conselho Federal de Nutrição, (CFN), somente o nutricionista está apto a realizar prescrição dietéticas, com base no diagnóstico nutricional (GALVÃO et al., 2017).

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo identificar os fatores relacionados aos riscos e benefícios do consumo de suplementos alimentares sem orientação de um profissional capacitado, a real necessidade de incluí-lo na alimentação do paciente.

1. METODOLOGIA

1.1 Tipo de estudo

Este estudo trata-se de uma pesquisa explorativa com abordagem de levantamento bibliográfico com base na experiência vivenciada por autores, tem como base análise de artigos para concluir o estudo. Para regulação dos dados coletados se fará uso da metodologia dedutiva, pois segundo MARCONI e LAKATOS (2010) o processo dedutivo parte de uma constatação geral para uma específica, do processo maior para o menor.

2.2 Coleta De Dados

Para o levantamento da literatura foi feito uma revisão de Revistas Digitais, Diretrizes Sociedades Brasileiras, artigos em sites como SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed (Serviço da National Library of Medicine), (Google Acadêmico).

Para a busca dos artigos, serão utilizados os descritores: Nutriente, alimentação adequada, orientações de um profissional capacitado, necessidade da suplementação para praticante de atividade física.

2.3 Análise De Dados

Para critérios de inclusão foi utilizar referências entre 2008 a 2022, os artigos com periódicos, sites e artigos acadêmicos que se enquadrem ao tema proposto.

Foram analisados artigos acadêmicos, publicações de revistas acadêmicas, diretrizes de revisão integrativa para um projeto conciso mais completo.

3 Resultados e discussão

Compreender que a carência nutricional de atletas e praticantes de atividade física são diferentes com relação aos não praticante, mas, boa parte pode ser suprida totalmente ou parcialmente por meio dos nutrientes, desde que tenha uma alimentação equilibrada e com as quantidades balanceadas e variadas que contenha em todos os nutrientes necessário de acordo com a demanda física (SANTOS et al., 2013).

Optar por uma alimentação saudável tem se tornado uma preocupação mundial, visto que doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e obesidade apresentam uma enorme ameaça para saúde do indivíduo (MISSAGIA e REZENDE ,2011).

A falta de entendimento dos praticantes de atividade física sobre a ingestão de nutrientes adequado e sobre a suplementação nutricional está sendo apontado em diversos estudos. (BEZERRA, MACEDO, 2013).

Ao se referir sobre o consumo de suplementação alimentar 33,7% das pessoas fazem a ingestão de maneira parecida (ESPÍNOLA et al., 2012) observaram em seu estudo feito na academia de ginástica em João Pessoa- PB que 34% fazem a utilização de suplementos por conta própria, no entanto as indicações correspondem 34,3% sendo prescrito por nutricionista, 28% ingerir por conta própria, 18,7% são os professores de educação física que indicam. Estudo semelhante foi encontrado por BRITO e LIBERALI (2012) nas academias da cidade de Vitória Da Conquista-BA onde 33% afirmam ter adquirido a prescrição através do nutricionista.

PONTES (2013) em sua pesquisa com participantes de musculação em academias de João Pessoa-PB, aponta que a maioria das indicações do consumo de suplementos são feitos por amigos com 28,4%. Outras análise identificaram o profissional de educação física como uns dos indicadores de suplementação (FAYH et al., 2013; SZUCK e VENTURAS (2011).

De acordo com Associação Brasileira de Nutrição (2015), a quantidade a ser ofertada de frutas e verduras por dia é de 5 porções, nota-se, que o consumo pelas pessoas ainda é bem abaixo do recomendado. O consumo correto devesse ser seguido para que aja garantia da disponibilidade de minerais, vitaminas a ser distribuído corretamente ao organismo, evitando assim as doenças de risco como diabete mellitus II, obesidade, câncer, constipação e doenças cardiovasculares.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que 2,7 milhões de falecimento são registrado no mundo, em 2000 poderia ter sido evitado uma boa parte se houvesse uma alimentação adequada com a necessidade de cada pessoa, podendo ser reduzido 1,8% da carga mundial de doenças (SILVA et al., 2016).

O uso do suplemento alimentar é recomendado apenas para quem sofre de deficiência nutricional, a suplementação acaba provocando sobrecarregando

nos órgãos responsáveis pelo metabolismo, como fígado e rins, podendo desencadear doenças ou falência desses órgãos, dependendo da quantidade que foi ingerida (FERREIRA et al., 2015).

Uma alimentação adequada e equilibrada pode aumentar o desempenho físico, conserva as reservas de energias, diminuir o risco de lesões e exaustão muscular, sendo responsabilidade do profissional de nutrição a prescrição do plano alimentar individualizado de acordo com cada pessoa respeitando a necessidade e objetivo, é de responsabilidade legal a prescrição de suplementação quando assim julgar indispensável (REZENDE et al., 2016).

Adição dos 3 grupos de alimentos básicos sendo: os carboidratos, lipídios, reguladores e proteicos, já que o ser humano mostra uma característica alimentar onívora, observando sempre as quantidades a serem consumida. (MENDONÇA, 2010).

Alimentos integrais são ricos em fibras alimentares evitando a constipação intestinal, o câncer de cólon e o aparecimento de doenças cardiovasculares por impedir a absorção de gorduras, aumentar a saciedade, podendo prevenir ou colaborar para o tratamento da obesidade reduz o índice glicêmico, pois reduz a glicose no sangue, o colesterol LDL (ruim) e a pressão arterial, podendo ser útil ao tratamento da diabete (CARVALHO et al., 2015).

Para diminuir o risco de lesão, fadiga e potencializar as mudanças positivas que acontece no organismo por causa do exercício físico, como a manutenção, reparação e o crescimento do tecido muscular, sendo necessário uma alimentação rica em macro e micronutrientes (PONTE, 2013).

As refeições durante o dia especificamente para os praticantes de atividade física devem obter fontes de carboidrato, proteína, lipídio dentro da proporção adequada levando em conta sua condição biológica, o tipo de exercício físico que é feito e o horário, considerando o gasto energético mexe diretamente com o desempenho do atleta, é a dieta ofertada corretamente suprir a demanda energética que exige no ato do treino (ALMEIDA et al., 2018).

Entretanto, muitos atletas por falta de conhecimento sobre os benefícios da alimentação balanceada, ou por questões midiáticas, acabam utilizando como aliado o recurso da suplementação (MOURA et al., 2014).

No entanto, a prática de atividade física colabora para melhoria da performance do indivíduo, com isto, tendo uma qualidade de vida adequada, facilitar a prevenção e tratamento de doenças crônicas (CAMPOS et al., 2012).

Sendo assim, junto a prática de atividade física saudável e tomando os devidos cuidados é indispensável que o indivíduo fisicamente ativo ou atleta de alto rendimento tenha uma alimentação adequada com sua necessidade corpórea e individualizada, respeitando as necessidades fisiológicas, religião e hábitos alimentares e culturais (LIMA et al., 2013), associando a nutrição e o exercício físico definir uma inter-relação, portanto uma alimentação equilibrada e nutritiva o funcionamento do organismo, o rendimento físico, promovendo os reparos dos tecidos corporais, além de gerar energia nos treinos (BARROS et al., 2017).

A aparência do ser humano direcionada ao perfil estético, tem junções diretas com a alimentação saudável e a prática de exercício físico, sendo essencial que um complemente o outro para que o indivíduo alcance o seu objetivo (NOGUEIRA et al., 2016; ALMEIDA e BALMANTE, 2017).

O recolhimento dos dados realizado por modo de pesquisa foi validado por BAUMGRATZ (2012) com perguntas objetivas, sendo recolhidas informações sobre o uso de suplementos alimentares de pessoa iniciante ou avançada no treino. Foi feita a utilização dos seguintes equipamentos para obter, mas informação a respeito do estado físico: Adipômetro clínico, balança de bioimpedância e fita métrica para auxiliar na avaliação Antropométrica.

A utilização do Adipômetro colaborou para mais informações nesta avaliação, com o intuito de termos os parâmetros das dobras cutâneas, tricipital, coxa, supra ilíaca, peitoral e abdome.

A utilização do método de avaliação antropométrica tem suas vantagens e desvantagens: a vantagem do uso de equipamento de baixo custo, uma

pequena sala, facilidade e rapidez no recolhimento de informações. Na desvantagem se observa a falta de conhecimento com equipamento e a má cooperação do paciente. No entanto a bioimpedância no atual cenário tem se demonstrado uma ótima ferramenta por ser prática e rápida, o manuseio e de fácil de ser compreendida e confortável. Mas se observa ainda alguns pontos negativos como a superestimação do percentual de gordura corporal, além das orientações a ser utilizado no ato da avaliação tais como: não se alimentar-se de alimentos proteicos por causar retenção hídrica, está em jejum por no mínimo quatro horas se for possível, o que pode levar em alguma alteração ao final do resultado pelo equipamento (JOHANN e BERLEZE, 2010).

Segundo SILVA e MURA (2010) a recomendação de proteína é de 1,4g/kg durante o dia para pessoa que pratica musculação. Essa ingestão excessiva de proteína pode acarretar ao longo prazo consequência como: proteinúria, uremia, aumento de eletrólitos séricos, creatinina aumentada, insuficiência renal. A ocorrência ao enjerir em excesso uma quantidade de proteína não recomendável para necessidade corpórea pode levar a modificação metabólica e acarretar doenças como afeta o metabolismo hepático. No entanto foi analisado no estudo que uma média de ingestão de 10,75g/kg no dia em praticante iniciante e de 23,16 g/kg em treinos avançados. Ao associasse com alimentação se observa que esse valor é excedido pela recomendação recomendada.

A busca por resultados mais rápidos pelo corpo perfeito pode ter atalhos perigosos. As substâncias encontradas nesses suplementos são oferecidos como nutrientes extras, caso haja necessidade de enjerir vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos e aminoácidos, mas a realidade é que nem todos respeitam o uso correto da ingestão do suplemento (SÁ, 2011).

As pessoas fazem o uso de suplementos alimentares no intuito de conquistar o corpo definido em pouco tempo e acredita que é saudável, podendo, como já citado acarretar vários riscos à saúde (NOGUEIRA, 2013)

Para o desportista BIESEK et al., (2010), em sua pesquisa a pirâmide alimentar indicar que diariamente o paciente que pratica exercício físico ingira no mínimo

8 copos de água por dia, consuma de 6 a 11 do grupo de carboidrato, utilize 2 a 4 porções de frutas, além da de 3 a 4 porções de hortaliças de 2 a 3 de carnes, e de 3 a 4 de leite derivado, de 2 a 3 de leguminosas, frutos secos que são ricos em ácidos graxos essenciais, ômega 3.

De acordo com uma alimentação adequada e equilibrada pode alcança um bom desempenho físico, desde que seja associado a pratica de atividade física podendo assim descarta o uso de suplementos alimentares, muita das vezes sendo inadequado sem a prescrição de uma nutricionista. (ZAMIN e SCHIMANOSKI, 2010).

Como foi citado por MACHADO et al., (2013) em que foi feita uma intervenção nutricional em uma academia de Belo Horizonte, encontraram mudanças significativas nos hábitos saudável dos participantes, teve com o resultado um menor consumo de produtos enlatados e um aumento na ingestão de frutas e hortaliças acrescentando mudanças positivas.

Estudo realizado por NOGUEIRA et al., (2016), incentivar a importância do acompanhamento do nutricionista para que aja uma orientação adequada de uma dieta equilibrada para suprir a real necessidade do indivíduo.

SILVA et al., (2017) em pesquisar observou o uso exagerado de suplemento sem acompanhamento de um profissional capacitado, sem leva em conta diversos problema como sobre cagar renal, acúmulo de gordura corporal, insuficiência hepática.

Do mesmo modo OLIVEIRA et al., (2018), em estudo aponta a importância de avaliar a compreensão do praticante de atividade física sobre sua alimentação equilibrada, sendo importante para contribuir em sua educação nutricional com o intuito de aderir hábitos alimentares adequado.

Segundo AUGUSTO CHAVES et al., (2020), apresenta 12% dos homens e 17% das mulheres ressaltaram uma quantidade elevada de espinhas (acne) no rosto e algumas complicações de sobrecarga renal, após o início do uso do suplemento, na maioria das vezes o uso de suplemento usado por um praticante de atividade

física é deferente de um atleta de alto rendimento, não havendo razão para o consumo acima do recomendado para o seu objetivo.

O consumo do suplemento alimentar é prescrito para quem está com déficit nutricional, os suplementos acabam desencadeando uma sobrecarga dos órgãos responsáveis pelo metabolismo, como fígado e rins, é com isso podendo provocar doenças crônicas e a falência desses órgãos, conforme a quantidade utilizada (FERREIRA et al., 2015).

De acordo GULANO (2008) consta em alguns estudos relatando de caso que apontando que a creatina possa prejudicar a função renal, no entanto não evidências que sustente de fato que essa substância possa apresentar riscos a homens saudáveis. (Quadro)1.

Quadro 1. Danos causado pelo uso errôneo de suplementos alimentares

Autor (Ano)	Suplementos	Dano hepáticos	Dano
Gulano et al. (2008)	Creatina Renais	Não	Sim
Terada et al (2012)	Whey Protein	Sim	Sim
Leite e Lombardi (2015)	Maltodextrina	Sim	Sim

Na pesquisador do TERADA (2012) consumo de proteína do soro do leite, após treino com pesos, atividade mais adequada para o ganho de massa muscular, no entanto o resultado relacionado a ingestão do suplemento protéico em doses superiores à recomendação pode ocorrer sobrecargas hepáticas e renais, além da contaminação por esteroides sem indicação nos rótulos.

Neste mesmo sentido LEITE e ROMBALDI (2015) relata que o treinamento anaeróbio de alta intensidade proporcionar elevação em vários parâmetros das funções renais, por exemplo, ácido úrico e creatinina, a vendo redução no conteúdo de glicogênio renal. Essas modificações metabólicas precisam ser

classificadas importantes como uma resposta renal a esse padrão de esforço físico e têm de ser mais bem pesquisadas pelos fisiologistas do exercício. Portanto, a suplementação crônica com maltodextrina possibilitou um importante aumento no conteúdo de glicogênio renal após exercício aeróbio contínuo em carga de EEML e economizou os estoques endógenos de carboidratos deste tecido.

4 Conclusão

De acordo com a bibliografia revisada foi possível observar que os problemas relacionados ao uso dos suplementos alimentares, e por se tratarem de produtos de venda sem supervisão tendem a alcançar uma quantidade grande da população, no entanto o seu uso com acompanhamento do nutricionista esportivo é menor devido as tentativas de aumentar os resultados em menor período de tempo, acabam utilizando os suplementos alimentares de forma incorreta.

No entanto, observa-se que a utilização de suplementos alimentares vem sendo realizada na sua maioria de forma abusiva, pois mantendo uma alimentação com qualidade e nos horários adequados suprindo as necessidades deste indivíduo, é possível obter todos os nutrientes necessários para atender as necessidades do organismo. O consumo de suplementos deve ser realizado sob orientação profissional adequada, com o intuito de que se tenha controle dos efeitos e dosagens consumidas, visando evitar problemas de saúde futuros.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, M. M. Avaliação do consumo de suplementos alimentares nas academias de Guará-DF. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol.06.Num.32.2012.P.112.117.Disponível em: <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/286/287>> .

ALMEIDA, C. M.; BALMANT, B.D. Avaliação do hábito alimentar pré e pós-treino e uso de suplementos em praticantes de musculação de uma academia no

interior do estado de São Paulo. Revista Brasileira De Nutrição Esportiva. São Paulo. Vol.11. Num. 62. 2017.

ALMEIDA, I. V.; RIBEIRO, M. C. O.; FREITAS, R. F. Uso de suplementos alimentares e fatores associados em praticantes de atividade física de alta intensidade. Revista Brasileira de Nutrição Esportivas. São Paulo. Vol. 12. Num. 76. 2018. P. 992-1004.

ANDRADE, L.A.; BRAZ, V.G,; NUNES .A . P. O.; VELUTTO, J. N., MENDES R.R. Consumo de suplemento Alimentares por paciente de uma clínica de nutrição esportiva de São Paulo. Revista Brasileira de Ciência e movimento. Vol. 20. Num. 3 .2012. p. 27- 36.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO (ASBRAN). Consumo de verduras e frutas pelo brasileiro. Internacional Confederation of Dietetic Associations (IAO). Ministério da saúde. 2015.Disponível em : < <http://asbran.org.br/noticias.php?dsid=1309>>. Acesso em: 05/09/2018.

ADAM, B. O.; FANELLI, C ; SOUZA, E.; STULBACH, T.; MONOMI, P. Conhecimento nutricional de praticante de musculação de uma academia da cidade de São Paulo. Brazilian Journal of Sports Nutriron. Vol. 2. Num. 2. 2013. P. 24-36

AUGUSTO CHAVES, C. G.; ALVES, A. F.; CARLA, V. D.; GELLIS, M. D. C. A.; SOUZA, M. J.; MEDEIROS, M. E. C.; Suplementação nutricional e sua associação com a saúde e a composição corporal de praticante de musculação. Research, Society and Development, V.9. N. 9, e877997 962, 2020.

BEZERRA, C. C.; MACEDO, E. M. C. Consumo de suplementos a base de proteína e o conhecimento sobre alimentos proteicos por praticantes de musculação. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol. 7. Num. 40. 2013. P. 224-232. Disponível em: <<http://www.rbne.com.br/rbne/artcicle/view/398/380>>

BRITO, D. S.; LIBERALI. R. Perfil do consumo de suplemento nutricional por praticante de exercício física nas academias da cidade de Vitória da Conquista-

BA. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol. 6. Num. 31. 2012. P. 66-75.

Disponível em: <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/263/265>>

BARROS, A . J. S.;PINHEIRO,M . T. C.; RODRIGUES, V. D. Conhecimento acerca da alimentação saudável e consumo de suplementos alimentares por praticante de atividade física em academias. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. São Paulo. Vol. 11. Num. 63. 2017. P. 301-311.

BARBOSA, D. A.; OLIVEIRA. J. S.; SIQUEIRA, E. C. S.; FAGUNDES. A. T. S. Avaliação do consumo de suplemento nutricional por praticantes de musculação. Lecturas: Educación Física y Deportes. Buenos Aires. Num. 162 2011. P.1-12.

BIESEK, S,; ALVES, L.A; GUERRA,I. Estratégia de Nutrição e Suplementação do Esporte. 2º edição. Barueri, São Paulo. Editora Manuela, 2010.

BAUMGRATZ, I.F. O uso de suplementação por alunos de uma academia de NH-RS- TCC de Bacharelado em educação física. Novo Hamburgo. Universidade FEEVALE. 2012

BERTULUCCI.N. B; SCHEMBRI T.; PINHEIRO, A. M. M.; NAVARRO, A. C. Consumo de suplemento alimentare por praticantes de atividade física em academia de ginastica em São Paulo. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol. 4. Num. 20. 2010. P. 165-172. Disponível

em: <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/177/175>>

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN). Posicionamento: prescrição dietética. 2016. Disponível

em:<http://www.cfn.org.br/index.php/posicionamentoprescricao-dieteticaq/>

.Acesso em: 02/10/2018.

CAMPOS, M,O.; MACIEL,M, G .; NETO, J ,F, R. Atividade física insuficiente: fatores associados e qualidade de vida. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde. Vol. 17. Num. 6. 2012. P. 562-572.

CASTRO DUARTE, L.; E COLABORADORES. Satisfação com a imagem corporal e o uso de suplementos por frequentadores de academias de ginástica. *Scientia medica*. Vol. 2. Num. 24. 2014. p. 137-1.

CARVALHO, G.C.V.V D. A transição do sabor do campo do business to business b2b ao business to consumer b2b: uma proposta estratégica em marketing para uma marca de alimentos integrais. Monografia de Graduação em Comunicação Social. Publicidade de Propaganda. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Filosofia e Ciência Humanas. Escola de Comunicação. Rio de Janeiro-RJ. 2015

ESPÍNOLA, H. H. F.; COSTA, M. A .R. A .; NAVARRO, F. Consumo de suplemento por usuário de academias de ginástica da cidade de João Pessoa-PB. *Revista Brasileira de Nutrição Esportiva*. Vol. 2. Num. 2012. P.1-10. Disponível em: <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/48/47>>

FAYH, A. P. T. SILVA, C. V.; JESUS, F.R .D.; COSTA,G. K. Consumo de suplementos nutricionais por frequentadores de academias da cidade de Porto Alegre. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*. Vol. 35. Num. 1. 2013. P.27-37.

FONSECA, C.; VELOSO, H.J.; FREITAS,M. Conhecimento acerca da alimentação saudável e consumo de suplementos alimentares por praticantes do treinamento funcional. *Revista Brasileira de Nutrição Esportiva*, São Paulo. v. 12. n. 74. p.757-765. Nov./Dez. 2018.

FERREIRA, C.C.; SANTOS, M. D.; VIEBIG, F. R.; TAVARES, F. E. R. Atualidades sobre a suplementação nutricional com beta-alanina no esporte. *Revista Brasileira de Nutrição Esportiva*, v. 9, n. 51, p. 271-278, 2015.

GOLVÃO. F. G. R.; E COLABORADORES. Importância do nutricionista na prescrição de suplementos na prática de atividade física: revisão sistemática. *Revista e-Cência* Vol. 5. Num. 1. 2017.

GONÇALVES. S.M.; E COLABORADORES. Conhecimento de acadêmicos de nutrição sobre alimentação saudável e nutrição esportiva. *Revista Brasileira de*

GULANO, B. A Suplementação de Creatina Prejudica a Função Renal. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v.14, n.1, Jan/Fev, 2008

JESUS, I. A. B.; OLIVEIRA, D. G.; MOREIRA, A. P. B. Consumo alimentar e de suplementos nutricionais por participantes de exercícios físicos em academia de Juiz de Fora-MG. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol. 11. Num. 66. 2017. p. 695-707. Disponível

em:<http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/878>>

JOHANN, J.; BERLEZE, K. Estado nutricional e perfil antropométrico de frequentadores de academia de ginastica, Usuários ou não de suplementos de cinco municípios do interior de Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol .4. Num. 21. P. 197- 208. 2010. Disponível

em:<http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/180/177>>

KARKLE, M.B. Uso de suplemento alimentar por praticantes de musculação e sua visão sobre o profissional nutricionista na área de nutrição esportiva em uma academia no município de Braço do Norte- SC. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 9, n. 53, p. 447-453, 2015.

LIMA, C. C.; NASCIMENTO, S.P.; MACÊDO, É. M. C. Avaliação do consumo alimentar no pré- treino em praticantes de musculação. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. São Paulo. Vol. 7 Num. 37. 2013. P. 13-18.

LEITE, C.; ROMBALDIA, A. Resposta renal à maltodextrina e ao treinamento em diferentes intensidades. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v.37, n.1, pp.80-86, 2015.

LOPES, I. R.; SOUZA, T. P. M.; QUINTÃO, D. F Uso de suplementos alimentares e estratégias de perda ponderal em atletas de jiu-jitsu de Ipatinga-MG. Revista Brasileira de nutrição Esportiva Vol. 8. Num. 46. p. 254-263. 2014. Disponível em:

<http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/457>

MAXIMIANO, C. M. B. F.; SANTOS, I. C. Consumo de suplementos por praticantes de atividade física em academias de ginásticas da cidade de Sete Lagoas-MG. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol. 11. Num. 61. 2017. p. 93-101. Disponível em: <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/739>

MENDONÇA, R. T.; Nutrição: um guia completo de alimentação, práticas de higiene, cardápios, dietas, gestão. 1 ed. São Paulo. Rideel, 2010

MISSAGIA, S. V.; REZENDE, D. C. A alimentação saudável sob a ótica do consumidor: identificado segmentos de mercado. XXXV Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro. EnANPAD, 2011.

MACHADO, C. H. CARMO, A. S.; HORTA, P. M.; LOPES, A. C. S. ; & SANTOS, L. C. Efetividade de uma intervenção nutricional associada a prática de atividade física. Caderno Saúde Coletiva, 21(2). 2013. P. 148-153.

MOURA, M.G.; E COLABORADORES. Consumo de carboidrato pré-treino e pós-treino em jogadores de Squash. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. São Paulo. Vol. 08. Num. 47. 2014. P. 343-350.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Editora Atlas, 2010. Nutrição sobre alimentação saudável e nutrição esportiva. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol. 13. Num. 78. 2019. P. 228. Disponível em: <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view>

NOGUEIRA, L. R.; MELLO, A. V.; SPINELLI, M. G. N.; MORIMOTO, J. M. Dietas da moda consumida por desportivas de um clube e academias em São Paulo. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. São Paulo. Vol. 10. Num. 59. 2016. P. 554-561.

NOGUEIRA, F. R. S. Prevalência do uso e efeitos de recursos de ergogênicos por praticantes de musculação nas academias Brasileiras: uma revisão sistematizada. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde. 18 (1). 2013. P. 91-101.

OLIVEIRA, J. P. L.; GUILARDUCCI, J. S.; ABREU, W. C. Avaliação do conhecimento sobre nutrição básica e aplicada ao esporte de universitário. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. São Paulo. Vol. 12. Num. 71. 2018. P. 282-287.

PONTES, M. C.F. Uso de suplementos alimentares por praticante de musculação em academias de João Pessoa –PB. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. São Paulo. Vol.07. Num.37.2013. p. 9-27.

PHILLIPS, C.O.; Prevalência do uso de suplementação nutricional pelos participantes de atividade física, clientes de uma loja de suplemento. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol. 5. Num. 26. p. 114121. 2011. Disponível em : <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/242>>

REZENDE ,M.C .; LIMA, T. A.; S. H. J. X. Avaliação do aporte nutricional de praticante de atividade física em academias no município de Aracajú-SE. RBNE-Revista Brasileira Esportiva. Vol. 10. Num. 60. 2016. P. 660-665. Disponível em : <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/716>>

SÁ, C. Suplementos podem virar uma bomba contra o corpo. SERH- Secretaria de recursos Humanos. Brasília-DF. 2011.

SILVIA, R. P. Q.; VAGAS. V.S.; LOPES, W. C. Consumo de suplementos alimentares por praticante de atividade física em academias. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. São Paulo. Vol. 11. Num. 65. 2017. P. 644-653.

SILVA, F.M.D.A.; SMITH-MENEZES, A.; DUARTE, M. D.F D. S. Consumption of fruit and vegetables associated with other risk behaviors among adolescents in northeast Brazil. Revista Paulista de Pediatria. Vol. 34. Num. 3. 2016. P. 309-315.

SANTOS, F. C.; NAVARRO, F. Avaliação dos conhecimentos de nutrição e suplementação por parte de frequentadores de academias e estúdios da cidade de João Monlevade-MG. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva.Vol.10.Num.57.2016.p.260-274.Disponível em: <http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/586>

SANTOS, H. V.D.; DE OLIVEIRA , C. C .P.; DE FREITAS, A. K. C.; NAVARRO ,A. C.
Consumo de suplementos alimentares por praticantes de atividade física em academias de bairros nobres da cidade do Recife. Revista Brasileira de nutrição Esportiva . Vol. 7. Num. 40 .2013.p. 204-211 Disponível em <
<http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/396/378>>

SZUCK,P. M. S. F.; VENTURI, I. Características dos consumo de suplementos proteico e aminoácidos por praticante de exercícios contra residente das academias da cidade de Canoinhas- SC. Saber Científico. Vol. 3. Num. 1. 2011. P.1-11

SILVA, S. M, C. S.; MURA, J. D. P.; Tratado de Alimentação, Nutrição e Dietoterapia. 2º Edição. São Paulo. Editora ROCA,2010.

TERADA, I. Et al. Efeitos metabólicos da suplementação do whey proteína em praticantes de exercícios com pesos. Revista brasileira de nutrição esportiva, São Paulo. V. 3. N. 16. P. 295-304. Julho/agosto. 2009 venda, m. j. f. suplementos ergogênicos e probióticos: o papel do farmacêutico comunitário. Tese de doutorado. Universidade de coimbra.2019

ZAMIN, T.V.; SCHIMANOSKI, V. M. Avaliação de hábitos alimentares saudáveis e uso de suplementos alimentares entre frequentadores de academia. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol. 4. Num. 23. P. 410-419. 2010. Disponível em:
<http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/207/200>>

¹Graduandos Do Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário
FAMETRO

² Orientadora do TCC, Doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas. Docente do Curso de Bacharelado em Nutrição do Centro
Universitário FAMETRO

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil